

PUBLICAÇÕES

PENSÃO ALIMENTÍCIA EM CASOS INTERNACIONAIS

Marco Túlio Elias Alves. Nilver Lohan Gonçalves dos Santos

Resumo: O texto discute os desafios legais, sociais e culturais relacionados à pensão alimentícia em famílias transnacionais. Inicialmente, destaca-se o aumento da mobilidade global e a diversidade jurídica entre os países como elementos que complicam a aplicação consistente das ordens de pensão alimentícia em diferentes jurisdições. O artigo examina a legislação nacional e internacional pertinente, incluindo o Código Civil brasileiro, a Convenção de Haia e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), destacando como esses instrumentos afetam a cobrança de pensão alimentícia em contextos transnacionais, em metodologia de pesquisa e revisão bibliográfica. Além disso, são apresentadas soluções para os desafios enfrentados, como a harmonização das leis de pensão alimentícia entre os países, o uso de tratados internacionais para facilitar o reconhecimento e a execução de ordens em diferentes jurisdições, e a disponibilização de assistência jurídica gratuita ou subsidiada. O texto também aborda questões relacionadas à competência jurisdicional, procedimentos para cobrança de pensão alimentícia de devedores estrangeiros e a importância da cooperação internacional para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Por fim, são discutidos temas relacionados à custódia e convivência de crianças em famílias transnacionais, destacando a importância das ferramentas tecnológicas para facilitar a comunicação entre pais e filhos separados por fronteiras. O artigo conclui ressaltando a complexidade do tema e a necessidade de abordagens adaptáveis e multidimensionais para enfrentar os desafios da cobrança de pensão alimentícia em contextos internacionais.